

A EXPERIÊNCIA DA ALMA PSICOLÓGICA DE VIKTOR FRANKL NO CAMPO DE CONCENTRAÇÃO

Caio César Costa Santos¹

RESUMO: Neste artigo/monografia do curso de Logoterapia e Análise Existencial é apresentado ao leitor uma face singular no tocante à experiência da alma psicológica de Viktor Frankl no campo de concentração. O nosso objetivo principal é uma perspectiva mais aprofundada (para não dizer “profunda”) desta tal experiência. Nossa hipótese se norteia na seguinte pergunta - a saber - como Frankl viu a sua própria experiência no campo de concentração (?). Por fim, a nossa conclusão é a seguinte: não há como ter um real e verdadeiro sentido na/para a vida sem trabalho, dor e sofrimento, justamente porque não podemos escapar de nenhuma circunstância da vida, muito menos de suas nascentes adversidades.

Palavras-chave: Experiência. Alma psicológica. Frankl. Campo de concentração. Sentido.

ABSTRACT: In this paper/monograph from the Logotherapy and Existential Analysis course, is presented to reader a unique facet of Viktor Frankl's psychological soul experience in the concentration camp. Our main objective is to provide a more in-depth (not to say “deep”) perspective of this experience. Our hypothesis is guided by the following question - namely - how Frankl saw his own experience in the concentration camp (?). Finally, our conclusion is the following: there is no way to have a real and true meaning in/for life without work, pain and suffering, precisely because we cannot escape any circumstance in life, much less its nascent adversities.

Keywords: Experience. Psychological soul. Frankl. Concentration camp. Sense.

1. INTRODUÇÃO

Viktor Emil Frankl (1905-1977) foi um renomado cientista, médico, psicólogo e grande escritor. Praticamente toda a sua vida fora dedicada ao conhecimento das pesquisas sobre o ser humano. Aluno também de Freud no início do séc. XIX, ele, com o seu trabalho e profunda dedicação, impulsionou a sua carreira como prestigiado médico e pesquisador ao trazer, na efervescência de sua época, o trabalho com as terapias concernentes ao ser humano e ao seu modo de vida em geral. Frankl absorveu muito da teoria freudiana, mas, ou por

¹Filósofo, Psicanalista fenomenológico e Logoterapeuta. e-mail: caio-costa@live.com

advento do destino ou devido ao seu próprio intenso trabalho, Frankl fora para um lado pouco conhecido à época na psicologia - “a fenomenologia do ser humano e de suas múltiplas singulares vivências”. Frankl, então, ainda nesta época, criticou bastante o modelo freudiano de terapia, como também criticou Freud o seu bom amigo Jung.

Foi, então, no deflagrar de duas grandes guerras, que Frankl passou a estudar e ainda a sistematizar uma teoria particular para a sua clínica - “a psicoterapia pelo sentido”. Ainda assim, neste fervilhar da Segunda Guerra Mundial, Frankl conseguiu testemunhar de perto o holocausto. Foi lá que, apesar de muito antes estar possivelmente envolvido com o dilema do “sentido da vida”, fora mesmo na sistemática catastrófica do holocausto que Frankl tomou por experiência própria e dentro dela mesma o arcabouço ou o sustentáculo de sua teoria sobre o sentido. Frankl, por volta de 1938, foi preso pela *Gestapo* por ser naturalmente da religião judaica-cristã. Assim, sendo judeu à época, Frankl não teve como escapar da governança tirânica de Hitler e seus comparsas.

Deportado no trem em caminho para Auschwitz e depois a outros campos também, Frankl tem subitamente um lampejo de sua memória genial. Ele se questiona - “Tá, estou em um campo da morte, logo, não terei como me safar daqui, assim, vou aproveitar esta experiência de prisioneiro e escrever ou datilografar todas as experiências pessoais e transpessoais tanto minhas como dos outros prisioneiros, pois, acaso ou não, cá estou eu como prisioneiro e terei que me autotranscender como indivíduo humano para *conseguir* sobreviver a este pesadelo”.

Com este sentido, na ordem do tempo e na ordem do destino, precisamente, Frankl é liberto do campo de concentração quando a guerra finalmente finda em 1945. Até lá, Frankl examinava os prisioneiros como se fossem “pacientes”; os examinava e os interrogava, sobretudo, sobre o modo de *como sobreviver* àquela catástrofe, pois, todos não sabiam o que de fato iria acontecer com eles. Sem uma cronologia, sem relógio, sem tempo e sem espelhos, Frankl bem como os prisioneiros pareciam um amontoado de bonecos e/ou fantoches que teriam apenas um fim - “ou o eletrocutamento nos fios de alta tensão dos campos a fim de evitar de uma vez por todas a dor; ou a morte súbita nas câmaras de gás de Treblinka a Monowitz e Birkenau.

Mas, esta história frankliana tem, para o próprio Frankl, um final feliz e este final não é a saída dos campos de concentração, mas, sobretudo, o quanto a sua alma psicológica teria se desenvolvido e aprofundado tão intensamente naqueles campos que o próprio Frankl, a sua imagem de prisioneiro, trouxe ao mundo da psicologia e/ou da psicoterapia um novo olhar mais aprofundado para os dilemas e obstáculos da vida - “o sentido da/para a vida!”.

2 DENTRO DOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO

De Birkenau a Treblinka, de Monowitz a Auschwitz, muitos eram os prisioneiros que viam e desciam das comportas dos trens e adentravam de modo violento e disruptivo nestes campos de concentração. O médico e judeu Frankl eram um deles. A vida nestes campos eram muito da tenebrosa para ser além de tudo sombria. Se tinha uma coisa nestes campos eram apenas as sombras ou o lado negro de seus próprios corpos. Pois, de todo modo, a única luz ou luminosidade adviria ou dos grandes postes de luz que encobriam a maior parte dos campos durante à noite ou o feliz e tão esperado amanhecer do dia.

Na calada ou no silêncio da noite, tudo, ou seja, todo o ambiente geográfico (e até porque não dizer o “ambiente da alma”) era totalmente *sombrio*. Durante o dia, a luz do Sol clareava os Campos e era, diante da maestra Natureza, o único foco de vida ou o único *sentido* ali iluminante da vida destes prisioneiros. A tristeza, o desgosto, o remorso e, acima de tudo, a dor da alma eram os principais sentimentos psicológicos que estes prisioneiros carregavam dentro de si mesmos. Sem contar ainda com o sentimento principal - o medo. Viviam, eles, todos os dias, esperando que iriam ser mortos e/ou incinerados nas complexas fábricas de couro e de borracha ou mesmo, aqueles de cunho fraco ou vontade trágica, pensariam, assim mesmo, tirar as suas próprias vidas nas correntes elétricas dos muros do Campo.

Neste sentido, o próprio sentido de vida destes sujeitos, sujeitos a circunstâncias as mais trágicas possíveis no tocante à tenebrosidade humana, veio a ser profundamente abalado quando, além de absolutamente presos a situações agonizantes e profundamente angustiantes, se viram jogados ao bel prazer e/ou ao gozo catastrófico dos oficiais da *SonderKommando*. Muitos, então, vivendo, pela primeira vez, em sua inteireza instintiva e psicológica, o reino da morte, não pensavam duas vezes e se jogavam, muitos deles, nas correntes elétricas dos muros dos Campos, pois, nesta *situação-limite* (JASPERS, 1979), o instinto não de sobrevivência, mas de livramento da dor e do sofrimento falava mais alto.

A organicidade dos campos era meticulosamente construída, arquitetada aos moldes de um governo tirano e nazista. Além do mais, eram Campos acima de tudo de “trabalho”. Logo na entrada, quando desciam dos trens rumo aos Campos, em todos tinham uma especie de aviso “Arbeit Macht Frei” - na tradução literal - “O trabalho liberta!”. Este conteúdo designativo designava não tão somente a categoria funcional do trabalho que é, de alguma medida, “libertar”, mas, trazia em seu âmago, a triste ilusão de que aqueles judeus-alemães

teriam as suas vidas “salvas” caso trabalhassem. E muitos deles, diga-se de passagem, acreditaram que, no trabalho forçado acordando às 4:00 da manhã, poderiam ter as suas vidas salvas; poderiam ainda se libertar daquele famigerado pesadelo.

No tocante ao trabalho nestes Campos, era absolutamente intenso, subitamente manual e totalmente desgastante e porque não angustiante e/ou agonizador. Levantavam ainda no parco escuro no soar de uma sirene que sinalizava-os que era a hora de acordar. Vestiam, então, o seu uniforme de prisioneiro listrado azul e colocavam os sapatos já empoeirados e a boina. Fizesse chuva ou sol, teria que estar ali; carregando intensos blocos de tijolos, cal e cimento, pois, os oficiais nazistas, mandavam construir, sem cessar, os outros e novos complexos de campos de concentração para abrigar outros tantos de prisioneiros que não paravam de chegar; advindo de múltiplos lugares da grande Alemanha Ocidental.

Assim, não podiam ter tempo para descanso em nenhum momento de seu ardoroso trabalho. Tal trabalho dos prisioneiros era mesmo do muito árduo, tão árduo, que muitos até morriam de insolação, desnutrição ou fadiga. Nas horas da refeição, comiam pão mofado ou uma sopa totalmente rala e/ou incipiente, E, nas raras vezes, às vezes tinha um sucedâneo de café a fim de dar mais “força” para enfrentar de novo aquele trabalho colossal. Até porque os nazistas, dependendo de alguma forma dos prisioneiros, queriam hegemonizar e, o pior, demonizar toda a atmosfera geográfica, espacial e existencial da grande Alemanha. Diante de tudo isto, os próprios alemães viam que os próprios seus prisioneiros eram a força e o seu poder para, diante do próprio trabalho braçal dos judeus, fazer *construir* um reino de hegemonias absolutamente nazistas.

Foi deste modo que Hitler queria dominar toda a Europa e, não tão somente a Europa pelo canal da Alemanha, mas toda a geografia do planeta. Então, tomado de assalto pelos nazistas, os prisioneiros eram, ao mesmo tempo, a “vida” e a morte” dos nazistas. “Vida” porque eles dependiam dos judeus para conquistar os *espaços-limite* mais possíveis e, além disto, para testemunhar a glória da destruição. No aspecto da “morte”, trucidavam os judeus como se fossem “burros de carga” e os tornavam “bonecos” de fazer o que quer que fossem com eles.

Segundo Viktor Frankl (1991) e Primo Levi (2013), os Campos tinham ou comportavam um cheiro e/ou um odor muito intenso de miséria, de absoluta sujidade e, muitas das vezes, de “morte”. Ou seja, o campo e/ou eixo dos órgãos dos sentidos dos prisioneiros abarcavam somente *imagens* internas e externas de destruição, de agonia e de desespero. Aí, diante deste cenário absolutamente sombrio, podemos nos questionar (e foi o

que o próprio Frankl (1991) se perguntou), - “apesar da sombra que é este lugar, como de alguma forma encontrar sentido nela?”.

No próximo tópico, trataremos deste ponto em particular.

3 SOBRE A ALMA PSICOLÓGICA

Para Aristóteles (2013), a *Psyché* ou a “alma psicológica” seria a “realidade do corpo vivo”, ou seja, diante dos vários sentidos aristotélicos para “alma”; talvez, aquele conceito que mais nos aproxima aqui seria o de “alma em vivência como potência”. O que quer dizer que a *alma psicológica* é o efeito da energia, trágica ou não, sombria ou não, incidida no corpo da mente ou da psique. Assim como para Jung (2002), a *Psyché* ou a *alma psicológica* era a via ou a matéria prima de todas as experiências psicológicas de Viktor Frankl, pois, a título de explicação conceitual, foi necessariamente a “alma psicológica” a via de aprofundamento da teoria sobre o sentido de Viktor Frankl.

Logo, para o próprio Frankl, a “alma psicológica” nada mais seria do que, como no dizer de Aristóteles (2013), - “uma realidade do corpo vivente e/ou do corpo vivo”. O que quer dizer que, no contexto do holocausto, as almas de cada sobrevivente estava contida e/ou impressa no dilema das dificuldades, possíveis ou impossíveis, do *existir*. E, aqui, uma nota: talvez, no próprio início do séc. XIX, foram as figuras de pessoas como Martin Heidegger (2015) e o próprio Viktor Frankl (1991) os responsáveis por *testemunhar* uma era futura de profundas hecatombes, ou seja, o aprofundamento teórico e existencial de uma época que já se estava se insinuando a aparecer; aparecer como ou na forma de *catástrofe*. Só que, porém, de um lado, na ótica de Heidegger, temos uma *existência malograda ou angustiante* e, do lado de Frankl, não tão somente “angustiante” e/ou “desesperadora”, mas “significativa” - ou seja - repleta de “sentido”.

Foi, então, através da observância das experiências trágicas da alma psicológica dos prisioneiros e de *si próprio* (como uma *ipseidade*), que Frankl (1991) absorveu o que pôde para mais tarde escrever e até mesmo teorizar, com a prática cotidiana dos campos de concentração, “uma realidade singular do corpo vivo”,; que é a alma psicológica em situações-limite. Com este sentido, sem escolha ou por eventual sorte, Frankl teria que passar por aquelas experiências para, quem sabe, trazer, ao cenário do século atual, o aprofundamento e/ou esclarecimento *das mais profundas circunstâncias da vida*, neste caso, *trágica* e tentar, de alguma forma, contornar isto com o lema: “é possível encontrar sentido nas situações mais horripilantes da vida (?)”. Ou seja, àquelas mais difíceis (?).

De um certo modo, a *alma psicológica* é estimulada pelo *ambiente*, ou seja, pelo *entorno*. Logo, foi, então, na imanência do aparecimento do “ambiente” no *sentido existencial*, que Frankl (1991) fez aprofundar a sua interpretação sobre a *Existenz*. Para Frankl, temos, de um lado, dor e sofrimento e, de outro, fuga e sentido. Talvez, e isto possa ser uma verdade, a existência de Frankl tenha possibilidade a nós, seres humanos, uma virada de chave, ou seja, de como nós, apesar de totalmente perecíveis e mortais que somos, sobreviver e ao mesmo tempo superar a nós mesmos e toda a existência; não importando por qual obstáculo nós estejamos passando. Pois, como o próprio Frankl (1991) uma vez disse - “é somente na dor que encontramos o real sentido da vida”.

Neste contexto, quando a alma psicológica sofre dor, instantaneamente, nossa *psique* é alertada e/ou tocada pelo espírito do sacrifício e do sofrimento. Sentimos isto em nossos corpos absolutamente quando necessariamente o “ambiente” na existência nos *presentifica* ou mesmo nos *representa*, conscientemente ou inconscientemente, *todas* as experiências que passamos ou que agora passam; sejam em forma de imagens em nossa mente; sejam na forma de situações ordinárias concretas do cotidiano. A questão que aparece é, então, - “para onde vamos com isto”? - ou seja - “para onde estamos caminhando neste mar de penúrias”?.

O sentido de “alma psicológica” é capaz de atravessar todos os campos sensoriais dos sentidos, visíveis e, sobretudo, invisíveis, fazendo *transparecer* aquela dor ou aquele sofrimento (“angústia desesperada”) impresso no corpo da alma ou no corpo do espírito. Mais uma vez, o lugar da *alma psicológica* é a *psique*. Neste sentido, as experiências dos prisioneiros nos campos de concentração é - dito em uma palavra - “uma sobrevivência alucinante” - simplesmente porque, à luz da situação, se chega ao limite existencial que é o da “vida trágica”.

Assim, cada sobrevivente do Campo comporta dentro de si, na sua ipseidade, uma alma psicológica particular e singular. Porque, mesmo que todos eles não tenham experienciado coisa semelhante em suas vidas, eles partilham de um mesmo destino sombrio e tenebroso - o de sobreviver diante da morte, súbita e/ou repentina. Neste sentido, o caminho são só dois - “ou morrer e deixar ser levado pelas circunstâncias desta “vida” ou *sobreviver* mesmo diante tais circunstâncias.

Logo, qual seria o sentido de nossa vida enquanto humanos se não existissem as dificuldades ou, em uma palavra, a “dor” e o “sofrimento”? Qual a graça da vida que possamos adquirir se isto não existisse? Frankl, em um de seus escritos, afirma - “amemos a dor porque é dela que subtraímos o sentido de nossa vidas”. Ou na acepção de Nietzsche (2012): “o que não me mata, me fortalece”. Ou ainda na designação de Heidegger (2015) -

“sem o profundo e verdadeiro ‘angustiar-se-perante-o-mundo não será possível jamais viver uma vida-em-existência-autêntica’”. Ou, além do mais, no dizer de Kierkegaard (2010) - “os idiotas ou ignorantes jamais conhecerão o real sentido da vida se eles próprios não vivenciarem a verdadeira aridez da angústia em suas almas. e, para finalizar, ainda São João da Cruz (2014) quando nos diz “somente chegarão ao reino dos céus aqueles que passarem pela amarga, seca e absolutamente árida noite escura da alma”.

No próximo e último tópico, desenvolveremos um pouco mais este nosso pensamento.

4. SOBRE A EXPERIÊNCIA DE SENTIDO DA ALMA PSICOLÓGICA DE VIKTOR FRANKL

O sentido, e da Existência. Foi e é isto que o *Cosmos* levou Viktor Frankl a testemunhar em sua vida terrena. Ou seja, a Humanidade teria que, segundo a ordem divina, conhecer um ser humano para, a partir de todas as suas experiências como humano, descobrir uma grande parte, infinita e insondável, *dos sentidos da Existenz*. Assim, *nada é por acaso*. Há uma lei universal que diz - "abraça todas as situações, doces ou amargas, que o Universo te possibilita". E é isto o que de modo até muito trágico que aconteceu com Frankl.

Nesta obra fundamental e indispensável do intelecto humano (“Um psicólogo no campo de concentração”, Frankl (1991) conta, sem medidas e sem receio de impactar, uma grande parte das profundezas do *sofrimento da alma humana*. Frankl, então, mostra como as situações ordinárias da vida podem mudar de um ponto a outro. Ou seja, como o movimento do pêndulo da vida não cessa o seu incansável trabalho de produzir possibilidades infinitas de realidades, sejam estas, trágicas ou alegres.

Nesta obra, ainda é surpreendente (esta seria a melhor palavra) como a alma vivente da memória de Frankl ainda é muito viva ao escrever, mesmo no interior do campo de concentração, o cotidiano de seus colegas (os prisioneiros) em relação aos seus comparsas (*Sonderkommando*). Ao ler esta obra, nós lembramos de outro judeu-prisioneiro, o Primo Levi, pois a essência ou a "pintura" do quadro da memória de ambos judeus ao descrever o mal-em-existência são muito *semelhantes*.

Se como diz Aristóteles (2013), "Psyché" é "Alma", Frankl como psicólogo no momento da deportação à prisão, soube muito bem entender e ao mesmo tempo descrever, repito, *as profundezas das faces do sombrio e sobre ainda a execução do mal*. Frankl, então, neste período, a partir de fontes reais, ou seja, *experiências totalmente concretas*, fez foi *psicologizar* uma "teoria do sentido" através e por meio de como o homem é capaz de

mentalmente e até espiritualmente ter ainda algum sentido na existência onde ele só encontrava todos os tipos das faces dos fantasmas do mal.

Como dizemos no início, talvez, (e esta é a nossa humilde opinião), Viktor Frankl fora escolhido até por Deus para trazer à superfície da Terra uma realidade que, mesmo no constante *sucumbir*, a vida é mais poderosa, ou seja, mais importante, positiva, e sempre válida. Posto que, não importa quão grave seja a circunstância, porque, na melhor de todas as possíveis hipóteses, ainda há e haverá uma saída; nem que seja uma única. E podemos dizer claramente mais - foram justamente a dor, o sofrimento e o medo e/ou desespero que imprimiram na ‘alma psicológica’ de Frankl a *força-em-potência* necessária e fundamental para sobreviver em meio àquela situação-limite e, ainda, com total sagacidade, escrever e/ou eternizar para nós, meros espectadores e também mortais, *até que ponto o ser humano pode chegar com tamanhas e até insondáveis adversidades*.

Aquilo a que Frankl nos deixa é resumidamente - “por qual motivo reclamamos da vida se, em sua perfeita inteireza, a vida é perfeita e bela, mesmo no tamanho caos que ela hoje abriga e nos consome (?)”.

5. CONCLUSÃO

Caos ou Cosmos? Cosmos ou Caos? No contexto das *situações-limite* (JASPERS, 1979) dos campos de concentração como na brilhante história de Frankl, ou seja, mesmo no aparente e vertiginoso caos, mesmo assim diante disto coexistia o cosmos - ou seja - “a sempre abertura para a dinâmica majestosa da vida”. Ou, se quiser em uma palavra, o Alento! - o devido e necessário alento vital da própria vida em sua *extraordinariedade*. Logo, o “extraordinário da vida” não é um reino de delícias e maravilhas, mas, por incrível que pareça, seria sim uma existência malograda e também sofrida. Porque, seguindo um dos postulados cristãos, - “quanto mais a alma sofre na dor, mais a alma se *purifica*”. E, na designação ou no sentido de Frankl (1991), - “quanto mais o indivíduo esteja envolvido com uma série de situações que aparentemente são impossíveis de se contornar, mais este mesmo indivíduo estará forte para vencer quaisquer dos demais obstáculos que possivelmente poderão aparecer”.

A questão é então - “como encontrar sentido no caos ou na dor”?

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Sobre a alma**. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

FRANKL, V. **Em busca de sentido**: um psicólogo no campo de concentração. Petrópolis: Vozes, 1991.

HEIDEGGER, M. **Ser e tempo**. Petrópolis: Vozes, 2015.

JASPERS, K. **Psicopatologia Geral**. São Paulo: Atheneu, 1979.

JUNG, C. **A energia psíquica**. Petrópolis, Vozes, 2002.

KIERKEGAARD, S. **O desespero humano**. São Paulo: UNESP, 2010.

NIETZSCHE, F. **Assim falou Zaratustra**. São Paulo: Martin Claret, 2012.

JOÃO DA CRUZ, SÃO. **A noite escura da alma**. Petrópolis: Vozes, 2014.